

ӘОЖ 597.2/5

**ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНДЕГІ КӨКСЕРКЕ (*STIZOSTEDION LUCIOPERCA*)
ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН КӘСІПТІК МАҢЫЗЫ**

Г.Г. ДЖУНУСОВА

Атырау филиалы ЖШС

«Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы»

Атырау, Қазақстан Республикасы

Аннотация: Мақалада 2024 жылғы материалдар негізінде Жайық өзеніндегі көксеркенің (*Sander lucioperca*) популяциясын зерттеу нәтижелері қарастырылған. Балықтың өлшем-салмақтық көрсеткіштері, жасы мен жыныстық құрылымы, сондай-ақ кәсіпшілік аулаудың динамикасы бағаланды. Уылдырық шашу үйірді негізінен 3–4 жастағы дарақтар құрайтыны анықталды, популяцияның орташа жасы – 3,8 жыл. Аулауда 6–7 жастағы және одан үлкен топтар өте сирек кездеседі, бұл популяция құрылымының жасаруын көрсетеді. Орташа ұзындығы 46,0 см, салмағы 1210,0 г; қоңдылық коэффициенттері қоректік базаның жеткіліктілігі байқалды. 2020–2024 жж. көксерке аулауы 320,3 т (2021–2022 жж.) мен 123,4 т (2024 ж.) аралығында ауытқиды. Алынған нәтижелер кәсіпшілік жүктемені оңтайландыру және популяцияның ұдайы өндіру әлеуетін сақтау қажеттігін көрсетеді.

Зерттеу Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі тарапынан қаржыландырылды (Грант № BR10264205).

Түйін сөздер: Жайық өзені, көксерке, биологиялық көрсеткіштер, жас құрылымы, кәсіпшілік маңызы.

Кіріспе

Жайық–Каспий алабы Қазақстандағы ең өнімді су айдындарының бірі болып табылады және жартылай өткінші балықтардың алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Жайық өзенінің ихтиофаунасында 27 түр тіркелген, олардың 16-сы кәсіпшілік маңызы бар және төрт тұқымдасқа жатады: тұқылар, алабұғалар тұқымдасы, жайын тұқымдасы және шортан тұқымдасы[1]. Солардың ішінде көксерке (*Sander lucioperca*) ерекше шаруашылықтық маңызға ие.

Соңғы жылдары популяцияның жас құрылымында өзгерістер байқалады: жасы үлкен топтардың азаюы және жас дарақтардың басым болуы. Бұл үрдістер антропогендік факторлардың әсерімен, гидрологиялық режимнің ауытқуларымен және өзеннің сағалық аймағындағы экологиялық жағдайдың өзгерістерімен байланысты.

Зерттеудің мақсаты – Жайық өзеніндегі көксеркенің популяциясының биологиялық сипаттамаларын, жас құрылымын және кәсіпшілік динамикасын кешенді бағалау.

Мәліметтер мен әдістер

Далалық зерттеулер 2024 жылдың көктемі мен күзі аралығында «БШҒ ӨО» ЖШС Атырау филиалының қызметкерлерімен Жайық өзенінің төменгі ағысында жүргізілді. Биологиялық материал кәсіпшілік аулаулар барысында жиналды.

Балықтың ұзындығын, салмағын және жыныстық ерекшеліктерін анықтау жалпы қабылданған ихтиологиялық әдістемелерге сәйкес (Правдин, 1966) [2] орындалды. Балықтардың жасын қабыршақ пен отолиттер арқылы Чугунова (1952) [3] әдістемелік нұсқауларына сай анықталды.

Кәсіпшілік аулауға қатысты деректер Жайық–Каспий аймақаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясынан алынды.

Зерттеу нәтижелері және талқылау

Көксерке фитофильді балықтар тобына жатады, Жайық–Каспий алабында оның жартылай өткінші және тұйық (жергілікті) формалары кездеседі. Уылдырық шашу өзеннің

төменгі ағысында және атырауда 6–17 °C суда өтеді, ал жаппай уылдырық шашу 9,8–17,9°C температурада байқалады. Өндірушілердің негізгі бөлігі (75–80 %) өзенге күзде көтеріледі, аз бөлігі көктемде түседі [4,5].

Көксеркенің орташа ұзындығы 46,0 см, массасы – 1210,0 г құрады. Фультон (1,54) және Кларк (1,44) бойынша қоңдылық коэффициенттері популяцияның қолайлы жағдайын және жеткілікті қоректік базасын көрсетеді (1-кесте).

Уылдырық шашу кезінде негізінен 3–4 жастағы дарақтар құрайды, олар іріктеменің 60 %-дан астамын қамтиды. 6–7 жастағы дарақтар сирек кездесті, ал 8–9 жастағы балықтар тіркелмеді. Популяцияның орташа жасы 3,8 жылды құрады, бұл табынның популяция құрылымының жасаруын дәлелдейді.

Көксерке – белсенді жыртқыш, оның негізгі қорегі – ұсақ балықтар. Жайық өзеніндегі қоректік базаның әртүрлілігі жас балықтың алғашқы жылы-ақ тез өсуіне жағдай жасайды, бұл жыныстық жетілген дарақтардың тұрақты қоңдылық көрсеткіштерінен көрінеді [4].

Абсолюттік жеке тұқымдылығы 3 жастағы аналықтарда 64,3 мың уылдырықтан, ал 6 жастағыларда 161,2 мың уылдырыққа дейін өзгерді. Салыстырмалы жемістілік орта есеппен 157 уылдырық/грамм дене массасын құрады, уылдырық диаметрі – 1,0 мм. Бұл жасы үлкен топтардың ұрпақ беру әлеуетіне айтарлықтай үлес қосатынын көрсетеді. [6].

2020–2024 жылдар аралығында кәсіпшілік аулау көрсеткіштері айтарлықтай құбылды: 2021–2022 жж. 307,8–320,3 т деңгейіне жетсе, 2024 жылы 123,4 т-ға дейін төмендеді. Бұл құлдырау алдыңғы жылдардағы қарқынды кәсіпшілік қысыммен және уылдырық шашу кезеңіндегі қолайсыз гидрологиялық жағдайлармен байланысты [7].

Кесте 1 – Жайық өзеніндегі көксеркенің биологиялық көрсеткіштері, 2024 ж.

Жынысы	Ұзындығы, см			Салмағы, г			Қоңдылық коэффициенті	
	мин	мак	сред	мин	мак	сред	Фультон бойынша	Кларк бойынша
Аталықтар	36	57	46	800	2270	1130,0	1,57	1,41
Аналықтар	27	60	45	308	3051	1475,3	1,53	1,47
Барлығы	27	62	46	308	3051	1210,0	1,54	1,44

2024 жылдың көктемінде көксеркенің уылдырық шашу орындарына өрістеу негізінен 3–4 жастағы дарақтардан құралды. Ал 6–7 жастағы өндіруші дарақтар уылдырық шашуға ең аз мөлшерде қатысты. (қ. 2-кесте).

Кесте 2 – Жайық өзеніндегі көксеркенің негізгі биологиялық көрсеткіштері, 2024 ж.

Жастобы	Ұзындығы (мин–макс), см	Орташаұзындығы, см	Салмағы (мин–макс), г	Орташасалмағы, г	Саны, дана	%
2	27-29	28	308-375	341,5	11	11,22
3	36-42	40,2	800-1130	988,3	35	35,71
4	43-47	44,6	1150-1470	1293,3	25	25,51
5	47-52	48,8	1470-1770	1593,4	14	14,29
6	53-60	56,8	2270-2900	2492,5	8	8,16
7	55-62	58,5	2945-3051	2998	5	5,1
Барлығы					98	100

Сурет 1 – Жайық өзеніндегі көксеркенің сызықтық және салмақтық өсу қарқыны, 2024 ж.

Бұл сурет көксеркенің жастық топтары бойынша ұзындық пен салмақ өсімін көрсетеді. 2–3 жаста өсу қарқыны жоғары болса, 4 жастан кейін өсу біртіндеп баяулайды, алайда салмақ көрсеткіші тұрақты түрде артып отырады. Көпжылдық аспектіде көксерке популяциясының орташа жас құрамы 4,5 до 3,8 құрады(Таблица 3).

Кесте 3 – Жайық өзеніндегі көксерке популяциясының жастық құрамының динамикасы, 2014–2024 жж., %

Жасы	жылдар										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	10,2	12,6	10,5	4,2	-	0,4	3,0	0,97	6,9	5,0	11,22
3	16,6	11,5	17,5	18,5	22,38	30,6	13,7	10,68	23,6	27,7	35,71
4	24,8	32,4	28,1	30,2	40,23	44,5	41,1	28,16	40,3	37,6	25,51
5	17,8	10,0	12,3	19,0	26,91	15,7	14,3	43,69	16,7	24,8	14,29
6	19,8	18,7	16,7	20,6	6,8	5,7	16,1	11,65	9,7	2,8	8,16
7	5,7	13,7	7,0	6,4	3,12	0,9	10,0	2,91	1,4	1,4	5,1
8	5,1	1,1	7,9	1,1	0,28	1,3	1,2	1,94	1,4	0,7	
9	-	-	-	-	0,28	0,9	0,6	-	-	-	
Орташа жас	4,5	4,6	4,6	4,5	4,3	3,9	4,6	4,7	4,0	4,5	3,8

Сурет 2 – Жайық өзеніндегі көксеркені кәсіпшілік аулаудың динамикасы, 2020–2024 жж.

Бұл сурет 2020–2024 жылдар аралығындағы көксерке аулаудың құбылмалы сипатын көрсетеді. 2021–2022 жылдары аулау көлемі 307,8–320,3 т деңгейіне жеткен болса, 2024 жылы айтарлықтай төмендеп, 123,4 т-ға дейін азайды.

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері Жайық өзеніндегі көксеркенің биологиялық көрсеткіштері жеткілікті жоғары деңгейде сақталғанын көрсетті (орташа ұзындығы – 46,0 см, салмағы – 1210,0 г, қоңдылық коэффициенттері – 1,54 және 1,44. Алайда популяцияның жас құрылымы жасы үлкен топтардың қысқаруымен және 3–4 жастағы дарақтардың басым болуымен сипатталады, орташа жас – 3,8 жыл. Бұл көксеркенің популяция құрылымының жасаруын және ұдайы өндіру әлеуетінің төмендеуін айғақтайды.

Кәсіпшілік аулаудың динамикасы айтарлықтай құбылмалы болып, 2024 жылы жалпы төмендеу үрдісі байқалды. Алынған деректер тұрақты мониторинг жүргізудің, кәсіпшілік жүктемені шектеудің және көксерке популяциясын сақтау шараларын іске асырудың қажеттілігін дәлелдейді. Бұл шаралар популяцияны тұрақты пайдалануды қамтамасыз етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Казанчеев Е.Н. Каспий теңізінің балықтары (анықтамалық). – М.: Жеңіл және тамақ өнеркәсібі, 1981. – 99 б.
2. Правдин И.Ф. Балықтарды зерттеу бойынша нұсқаулық. – М.: Тамақ өнеркәсібі, 1966. – 376 б.
3. Чугунова Н.И. Балықтардың жасын және өсуін зерттеу бойынша нұсқаулық. – М.: КСРО ҒА баспасы, 1952. – 163 б.
4. Засосов А.В. Кәсіпшілік балықтардың санының динамикасы. – М.: Тамақ өнеркәсібі, 1976. – 312 б.
5. Камиева Т.Н., Мухсанов А.М., Утеулиев Т.А. Судак популяциясының кәсіпшілік бөлігінің морфологиялық ала-құлалығы.Х. Досмұхамедоватындағы АГУ хабаршысы. – Атырау, – Б. 155–158.
6. Камиева Т.Н. Биолого-промысловая характеристика судака в р. Жайык - OmegascienceМеждународный центр инновационных исследований.2018,13-17 б.
7. Шапошникова Г.Х. Урал типтіөзендердегібалықтардыңбиологиясыжәнетаралуы. – М.: «Наука» баспасы, 1964. – 63 б.